

Validación Neutrosófica de una Estrategia Innovadora para el Desarrollo de Competencias Investigativas en Estudiantes de Medicina

Neutrosophic Validation of an Innovative Strategy for the Development of Research Competencies in Medical Students

Autor

Varna Hernández Junco¹, Leslie Cardet Carballosa², Regla Cristina Valdés Cabodevilla³, Jorge Ernesto Díaz Bernal⁴

¹ Technical University of Ambato, v.hernandez@uta.edu.ec, varnah47@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7864-6723>

² Technical University of Ambato, l.cardet@uta.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0004-1043-5515>

³ Technical University of Ambato, rc.valdes@uta.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-2513-8861>

⁴ Technical University of Ambato, rc.valdes@uta.edu.ec, je.diaz@uta.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0001-3500-9975>

Resumen.

La formación investigativa en estudiantes de Medicina enfrenta desafíos como la brecha entre teoría y práctica, junto con baja motivación. Este estudio analizó los factores que limitan las competencias investigativas en estudiantes de cuarto nivel de Medicina y evaluó una estrategia pedagógica que integra investigación cualitativa con manifestaciones artísticas (danza, canto, pintura, guitarra), validada mediante el Proceso Analítico Jerárquico Neutrosófico (NAHP). Se recolectaron datos de 60 estudiantes y 40 docentes mediante encuestas, entrevistas y análisis documental. Los resultados muestran que el 70% de ambos grupos percibió la evaluación artística como motivadora, con un 60% de estudiantes reportando mayor comprensión metodológica. Sin embargo, el 45% identificó dificultades en la integración teoría-arte. El NAHP confirmó la superioridad de la estrategia artística (prioridad global: 0.75) frente a la evaluación tradicional (0.55), destacando el potencial de un modelo basado en problemas reales y mentorías personalizadas (0.80). La estrategia fortalece la creatividad y el compromiso, pero requiere guías pedagógicas claras para garantizar el rigor científico.

Palabras clave: Competencias investigativas, metodología de la investigación, educación médica, integración arte-ciencia, NAHP neutrosófico.

Abstract

Research training in medical students faces challenges such as the gap between theory and practice, along with low motivation. This study analyzed the factors that limit research competencies in fourth-year medical students and evaluated a pedagogical strategy that integrates qualitative research with artistic expressions (dance, singing, painting, guitar), validated through the Neutrosophic Analytic Hierarchy Process (NAHP). Data were collected from 60 students and 40 teachers through surveys, interviews, and documentary analysis. The results show that 70% of both groups perceived the artistic evaluation as motivating, with 60% of students reporting greater methodological understanding. However, 45% identified difficulties in integrating theory and art. The NAHP confirmed the superiority of the artistic strategy (global priority: 0.75) compared to traditional evaluation (0.55), highlighting the potential of a model based on real-world problems and personalized mentoring (0.80). The strategy strengthens creativity and engagement but requires clear pedagogical guidelines to ensure scientific rigor.

Keywords: Research competencies, research methodology, medical education, art-science integration, neutrosophic NAHP.

1. Introducción

La formación de competencias investigativas en estudiantes de Medicina constituye un pilar esencial para desarrollar profesionales capaces de generar conocimiento científico, abordar problemas de salud con un enfoque crítico y contribuir a la práctica basada en evidencia. En el contexto del cuarto nivel de la carrera, la asignatura Metodología de la Investigación busca proporcionar herramientas para diseñar, ejecutar y comunicar proyectos científicos. Sin embargo, la brecha entre la teoría metodológica y su aplicación práctica persiste como un desafío significativo, impactando la calidad de los proyectos estudiantiles y la motivación hacia la investigación [1], [2]. Este estudio analiza las dificultades en el desarrollo de competencias investigativas y evalúa una estrategia pedagógica innovadora que integra investigación cualitativa con manifestaciones artísticas, validada mediante el Proceso Analítico Jerárquico Neutrosófico (NAHP). La importancia de este tema radica en su potencial para transformar la educación médica, fomentando no solo habilidades técnicas, sino también creatividad y pensamiento interdisciplinario, elementos clave en la formación de médicos integrales [3].

A lo largo de las últimas décadas, la educación médica ha evolucionado para incorporar enfoques que promuevan el pensamiento crítico y la investigación como competencias centrales. Desde los planteamientos de la Comisión Lancet en 2010, que abogó por una educación transformadora basada en sistemas de salud [4], hasta iniciativas más recientes que integran artes y humanidades en los currículos médicos [5], se ha reconocido la necesidad de superar enfoques pedagógicos tradicionales centrados en la memorización. En el contexto latinoamericano, donde los sistemas educativos enfrentan recursos limitados y alta presión académica, la formación investigativa a menudo se ve relegada frente a prioridades clínicas [1]. Este escenario histórico ha motivado la búsqueda de estrategias innovadoras que conecten la teoría con la práctica, especialmente en asignaturas como Metodología de la Investigación, donde los estudiantes enfrentan dificultades para aplicar conceptos abstractos en contextos reales.

Pese a los esfuerzos docentes, los estudiantes de Medicina de cuarto nivel muestran limitaciones en la integración de conocimientos metodológicos, como el diseño de estudios, la selección de técnicas de recolección de datos y la ética investigativa. Estas dificultades se manifiestan en proyectos con incoherencias metodológicas y una percepción de la investigación como "poco relevante" para su futuro profesional [2]. Además, la baja motivación estudiantil agrava el problema, ya que muchos ven el curso como un requisito académico más que como una herramienta para su desarrollo profesional. La introducción de manifestaciones artísticas en la enseñanza de la investigación busca abordar estas limitaciones, promoviendo un aprendizaje significativo que conecte la teoría con experiencias creativas y contextuales [5].

El problema central que guía este estudio es la desconexión entre los conocimientos teóricos impartidos en Metodología de la Investigación y su aplicación práctica en proyectos estudiantiles. ¿Cómo puede una estrategia pedagógica innovadora, que integre investigación cualitativa con manifestaciones artísticas y sea validada mediante un enfoque neutrosófico, superar las dificultades en el desarrollo de competencias investigativas? Esta pregunta no solo aborda las limitaciones identificadas, sino que también propone una solución interdisciplinaria que considera la incertidumbre inherente a las percepciones de estudiantes y docentes.

La magnitud del problema es evidente en la calidad variable de los proyectos de investigación estudiantiles, que a menudo carecen de rigor científico y reflejan una comprensión superficial de los conceptos metodológicos [1]. Esta situación no solo afecta el aprendizaje, sino también la capacidad de los futuros médicos para contribuir al avance científico y responder a problemas de salud locales. La integración de arte, como danza, canto o pintura, ofrece una vía para fomentar la creatividad y la motivación, mientras que el NAHP permite validar la efectividad de esta estrategia considerando la incertidumbre en las percepciones subjetivas [6]. La combinación de estos enfoques representa una oportunidad para rediseñar la enseñanza de la investigación en Medicina.

Históricamente, la educación médica ha enfrentado el reto de equilibrar la formación técnica con el desarrollo de habilidades blandas, como la creatividad y la empatía, que son esenciales para una práctica médica integral [5]. En este sentido, la integración de arte en la educación no es nueva, pero su aplicación específica en la enseñanza de metodología de la investigación es un terreno poco explorado. Estudios previos han demostrado que las artes pueden mejorar la observación clínica y la comunicación [7], pero su potencial para fortalecer competencias investiga-

tivas requiere mayor investigación. Este estudio se posiciona en esta intersección, proponiendo una estrategia que no solo aborda las dificultades técnicas, sino que también enriquece el proceso formativo.

La validación de esta estrategia mediante el NAHP introduce un enfoque novedoso que maneja la incertidumbre inherente a las percepciones humanas, un aspecto crítico en contextos educativos donde las opiniones de docentes y estudiantes pueden ser ambiguas o contradictorias. Al estructurar el problema en una jerarquía de criterios (motivación, comprensión, creatividad) y alternativas (estrategia artística, evaluación tradicional, modelo propuesto), el NAHP ofrece una validación robusta que complementa los análisis cualitativos y cuantitativos [6]. Este enfoque permite no solo evaluar la efectividad de la estrategia, sino también proponer mejoras basadas en evidencia.

Los objetivos de este estudio son: 1) analizar los factores que limitan el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de Medicina; 2) evaluar la efectividad de una estrategia pedagógica que integra investigación cualitativa con manifestaciones artísticas, en términos de motivación, comprensión metodológica y creatividad; y 3) validar la propuesta mediante el NAHP, proponiendo un modelo de enseñanza basado en problemas reales y mentorías personalizadas. Estos objetivos están alineados con la pregunta de investigación y buscan contribuir a la literatura sobre educación médica interdisciplinaria, ofreciendo recomendaciones prácticas para mejorar la formación investigativa.

2. Preliminares.

2.1. Fundamentos Teóricos

La formación de competencias investigativas en estudiantes de Medicina se fundamenta en teorías educativas que priorizan el aprendizaje activo y contextual. El **aprendizaje significativo**, propuesto por Ausubel (1968), sostiene que los estudiantes construyen conocimiento nuevo al conectarlo con experiencias previas, lo que resulta crucial para la aplicación práctica de conceptos metodológicos complejos [8]. Por su parte, el **constructivismo**, desarrollado por Piaget (1970) y Vygotsky (1978), enfatiza el rol del entorno social y cultural en el aprendizaje, promoviendo la interacción entre estudiantes y docentes para construir conocimiento de manera colaborativa [9], [10]. La **educación basada en competencias**, ampliamente adoptada en la educación médica, busca integrar conocimientos, habilidades y actitudes para preparar a los estudiantes para desafíos profesionales reales, como la investigación científica [11]. Estas teorías proporcionan un marco robusto para diseñar estrategias pedagógicas que superen la brecha entre teoría y práctica en la enseñanza de la investigación.

La **investigación en la formación médica** es un pilar esencial para desarrollar el pensamiento crítico, la práctica basada en evidencia y la capacidad de resolver problemas de salud. La investigación permite a los futuros médicos generar conocimiento que aborde necesidades sanitarias locales y globales, fortaleciendo su capacidad para diseñar intervenciones basadas en evidencia [11]. Además, fomenta habilidades analíticas y éticas, como la formulación de preguntas científicas y la adherencia a principios de integridad en la investigación [12]. Sin embargo, la enseñanza de estas competencias enfrenta desafíos, como la dificultad de los estudiantes para trasladar conceptos teóricos a proyectos prácticos, lo que limita su impacto en la formación profesional.

El **rol del arte en la educación** ofrece un enfoque innovador para abordar estas limitaciones. Las manifestaciones artísticas, como la danza, el canto o la pintura, han demostrado ser herramientas efectivas para fomentar la creatividad, la empatía y las conexiones interdisciplinarias en la educación médica [13]. Por ejemplo, el uso de artes visuales mejora la capacidad de observación y análisis, mientras que las expresiones performativas, como la danza, promueven la comunicación no verbal y la sensibilidad cultural [14]. Estas habilidades son complementarias a las competencias investigativas, ya que estimulan el pensamiento divergente y facilitan la comprensión de conceptos abstractos a través de representaciones contextuales. La integración de arte en la enseñanza de la investigación puede, por tanto, enriquecer el aprendizaje significativo y motivar a los estudiantes a abordar problemas científicos de manera innovadora.

2.2. Literatura Previa

La literatura sobre educación médica identifica dificultades recurrentes en la formación investigativa. Estudios como el de Laidlaw et al. (2012) destacan que los estudiantes enfrentan problemas en el diseño de estudios, la selección de métodos de recolección de datos y la aplicación de principios éticos, lo que resulta en proyectos con incoherencias metodológicas [12]. Estas dificultades suelen atribuirse a un enfoque pedagógico centrado en la teoría, con escasa práctica simulada o real, y a una percepción estudiantil de la investigación como irrelevante para la

práctica clínica [15]. Además, la baja motivación estudiantil agrava estas limitaciones, especialmente en contextos donde los currículos priorizan las competencias clínicas sobre las investigativas [11].

En respuesta, los enfoques pedagógicos innovadores han ganado atención. El **aprendizaje basado en problemas (PBL)**, ampliamente utilizado en educación médica, promueve la resolución de problemas reales para fomentar el pensamiento crítico y la aplicación práctica de conocimientos [16]. Por otro lado, investigaciones recientes han explorado la **integración de arte en las ciencias**, demostrando que actividades artísticas mejoran la motivación, la creatividad y la empatía en estudiantes de Medicina [13]. Por ejemplo, Perry et al. (2011) encontraron que las intervenciones basadas en artes visuales y narrativas fortalecen las habilidades de observación y comunicación, competencias esenciales para la investigación cualitativa [14]. Sin embargo, la aplicación específica de manifestaciones artísticas en la enseñanza de metodología de la investigación sigue siendo un área poco explorada.

2.3. Brecha de Conocimiento

A pesar de los avances en la integración de arte y enfoques como el PBL en la educación médica, existe una **brecha de conocimiento** significativa en la aplicación de manifestaciones artísticas para enseñar metodología de la investigación cualitativa. Mientras que estudios previos han validado el uso de arte para desarrollar habilidades clínicas y humanísticas [13], [14], pocos han investigado su potencial para mejorar competencias investigativas, como la formulación de problemas científicos o el diseño de estudios. Además, la incertidumbre inherente a las percepciones subjetivas de estudiantes y docentes, que afecta la evaluación de estrategias pedagógicas, no ha sido abordada mediante enfoques neutrosóficos como el Proceso Analítico Jerárquico Neutrosófico (NAHP) [17]. Este estudio llena esta brecha al evaluar una estrategia que integra arte e investigación, validada mediante NAHP, para proponer un modelo pedagógico que combine problemas reales, mentorías personalizadas y creatividad.

2.4. Proceso Analítico Jerárquico Neutrosófico (NAHP)

La idea de los conjuntos neutrosóficos aporta una perspectiva innovadora a la teoría de conjuntos, rompiendo con la clásica dualidad verdadero/falso al incorporar un tercer estado: lo indeterminado. Desarrollada por Florentin Smarandache, esta teoría postula que un conjunto puede incluir elementos verdaderos, falsos o, fundamentalmente, indeterminados, donde su veracidad no puede definirse con precisión. Esta estructura tricotómica refleja la ambigüedad y la subjetividad presentes en muchos fenómenos de la vida real, donde los límites entre lo verdadero y lo falso son imprecisos. Desde una perspectiva matemática y filosófica, los conjuntos neutrosóficos proporcionan un marco eficaz para representar la incertidumbre. A diferencia de los conjuntos difusos (que funcionan con grados de pertenencia) o los conjuntos intercalares (basados en intervalos), los conjuntos neutrosóficos abordan la ambigüedad intrínseca en los juicios y decisiones humanas. Esta formalización no solo amplía el marco teórico, sino que también tiene aplicaciones relevantes en campos como la inteligencia artificial, donde la lógica imprecisa optimiza el procesamiento de datos incompletos o contradictorios.

Una característica esencial de los conjuntos neutrosóficos es su capacidad para reflejar la realidad con mayor precisión. En contextos donde la verdad absoluta es inalcanzable, como en diagnósticos médicos sujetos a interpretación o información fragmentaria, este modelo tricotómico proporciona un marco que absorbe mejor la complejidad del mundo real. Más allá de su utilidad matemática, plantea profundas preguntas filosóficas: ¿cómo definir la verdad cuando la certeza es inaccesible? ¿Cómo gestionar la ambigüedad en el razonamiento? Estas preguntas nos invitan a repensar los límites del conocimiento humano y las herramientas necesarias para abordar un mundo cada vez más complejo. Las críticas a los conjuntos neutrosóficos señalan que la indeterminación de estos conjuntos podría añadir complejidad innecesaria a la teoría de conjuntos. Sin embargo, esta objeción ignora su capacidad para modelar fenómenos inherentemente inciertos. En lugar de simplificar, la teoría ofrece una herramienta robusta para analizar la realidad en su complejidad. En aplicaciones prácticas, como la IA, su potencial es transformador: al representar la incertidumbre en los datos y las decisiones automatizadas, podrían impulsar algoritmos más adaptativos y robustos.

En resumen, los conjuntos neutrosóficos representan un avance crucial en la teoría de conjuntos, superando las restricciones de la lógica binaria. Esta perspectiva no solo enriquece las matemáticas y la filosofía, sino que también profundiza en el estudio de la ambigüedad para mejorar la toma de decisiones y la representación del conocimiento. Su integración multidisciplinaria podría conducir a enfoques más flexibles, capaces de reflejar la complejidad del mundo real y nuestras limitaciones para comprenderlo.

Definición 1 ([18-20]): El *conjunto neutrosófico* N Se caracteriza por tres funciones de pertenencia, que son la función de pertenencia de verdad T_A , la función de pertenencia de indeterminación I_A y función de pertenencia de falsedad F_A , donde U es el Universo del Discurso y $\forall x \in U, T_A(x), I_A(x), F_A(x) \subseteq]0, 1^+[$, y $\bar{0} \leq \inf T_A(x) + \inf I_A(x) + \inf F_A(x) \leq \sup T_A(x) + \sup I_A(x) + \sup F_A(x) \leq 3^+$.

Véase que, por definición, $T_A(x), I_A(x)$ y $F_A(x)$ son subconjuntos reales estándar o no estándar de $]_{\bar{A}}0, 1^+[y$, por lo tanto, $T_A(x), I_A(x)$ y $F_A(x)$ pueden ser subintervalos de $[0, 1]$. $\bar{A}0y1^+$ Pertenecen al conjunto de los números hiperreales.

Definición 2 ([18-20]) : El conjunto neutrosófico de valor único (SVN S) $Aes U, T_A: U \rightarrow [0, 1]$ donde $A = \{ < x, T_A(x), I_A(x), F_A(x) > : x \in U \}$ y $I_A: U \rightarrow [0, 1], F_A: U \rightarrow [0, 1]. 0 \leq T_A(x) + I_A(x) + F_A(x) \leq 3$

El número neutrosófico de valor único (SVN N) está simbolizado por

$$N = (t, i, f), \text{ de tal manera que } 0 \leq t, i, f \leq 1 \text{ y } 0 \leq t + i + f \leq 3.$$

Definición 3 ([18-20]) : El número neutrosófico triangular de valor único, $\tilde{a} = \langle (a_1, a_2, a_3); \alpha_{\tilde{a}}, \beta_{\tilde{a}}, \gamma_{\tilde{a}} \rangle$, es un conjunto neutrosófico en \mathbb{R} , cuyas funciones de pertenencia de verdad, indeterminación y falsedad se definen de la siguiente manera:

$$T_{\tilde{a}}(x) = \begin{cases} \alpha_{\tilde{a}} \left(\frac{x-a_1}{a_2-a_1} \right), a_1 \leq x \leq a_2 \\ \alpha_{\tilde{a}}, x = a_2 \\ \alpha_{\tilde{a}} \left(\frac{a_3-x}{a_3-a_2} \right), a_2 < x \leq a_3 \\ 0, \text{ otherwise} \end{cases} \quad (1)$$

$$I_{\tilde{a}}(x) = \begin{cases} \frac{(a_2-x+\beta_{\tilde{a}}(x-a_1))}{a_2-a_1}, a_1 \leq x \leq a_2 \\ \beta_{\tilde{a}}, x = a_2 \\ \frac{(x-a_2+\beta_{\tilde{a}}(a_3-x))}{a_3-a_2}, a_2 < x \leq a_3 \\ 1, \text{ otherwise} \end{cases} \quad (2)$$

$$F_{\tilde{a}}(x) = \begin{cases} \frac{(a_2-x+\gamma_{\tilde{a}}(x-a_1))}{a_2-a_1}, a_1 \leq x \leq a_2 \\ \gamma_{\tilde{a}}, x = a_2 \\ \frac{(x-a_2+\gamma_{\tilde{a}}(a_3-x))}{a_3-a_2}, a_2 < x \leq a_3 \\ 1, \text{ otherwise} \end{cases} \quad (3)$$

Dónde $\alpha_{\tilde{a}}, \beta_{\tilde{a}}, \gamma_{\tilde{a}} \in [0, 1], a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ y $a_1 \leq a_2 \leq a_3$.

Definición 4 ([18-20]) : Dado $\tilde{a} = \langle (a_1, a_2, a_3); \alpha_{\tilde{a}}, \beta_{\tilde{a}}, \gamma_{\tilde{a}} \rangle$ y $\tilde{b} = \langle (b_1, b_2, b_3); \alpha_{\tilde{b}}, \beta_{\tilde{b}}, \gamma_{\tilde{b}} \rangle$ dos números neutrosóficos triangulares de un solo valor y λ Cualquier número distinto de cero en la recta real. Se definen las siguientes operaciones:

1. Suma: $\tilde{a} + \tilde{b} = \langle (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3); \alpha_{\tilde{a}} \wedge \alpha_{\tilde{b}}, \beta_{\tilde{a}} \vee \beta_{\tilde{b}}, \gamma_{\tilde{a}} \vee \gamma_{\tilde{b}} \rangle$,
2. Resta: $\tilde{a} - \tilde{b} = \langle (a_1 - b_3, a_2 - b_2, a_3 - b_1); \alpha_{\tilde{a}} \wedge \alpha_{\tilde{b}}, \beta_{\tilde{a}} \vee \beta_{\tilde{b}}, \gamma_{\tilde{a}} \vee \gamma_{\tilde{b}} \rangle$,
3. Inversión: $\tilde{a}^{-1} = \langle (a_3^{-1}, a_2^{-1}, a_1^{-1}); \alpha_{\tilde{a}}, \beta_{\tilde{a}}, \gamma_{\tilde{a}} \rangle$, dónde $a_1, a_2, a_3 \neq 0$.
4. Multiplicación por un número escalar:

$$\lambda \tilde{a} = \begin{cases} \langle (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3); \alpha_{\tilde{a}}, \beta_{\tilde{a}}, \gamma_{\tilde{a}} \rangle, \lambda > 0 \\ \langle (\lambda a_3, \lambda a_2, \lambda a_1); \alpha_{\tilde{a}}, \beta_{\tilde{a}}, \gamma_{\tilde{a}} \rangle, \lambda < 0 \end{cases}$$

5. División de dos números neutrosóficos triangulares:

$$\frac{\tilde{a}}{\tilde{b}} = \begin{cases} \langle \left(\frac{a_1}{b_3}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_3}{b_1} \right); \alpha_{\tilde{a}} \wedge \alpha_{\tilde{b}}, \beta_{\tilde{a}} \vee \beta_{\tilde{b}}, \gamma_{\tilde{a}} \vee \gamma_{\tilde{b}} \rangle, a_3 > 0 \text{ and } b_3 > 0 \\ \langle \left(\frac{a_3}{b_3}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_1}{b_1} \right); \alpha_{\tilde{a}} \wedge \alpha_{\tilde{b}}, \beta_{\tilde{a}} \vee \beta_{\tilde{b}}, \gamma_{\tilde{a}} \vee \gamma_{\tilde{b}} \rangle, a_3 < 0 \text{ and } b_3 > 0 \\ \langle \left(\frac{a_3}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_1}{b_3} \right); \alpha_{\tilde{a}} \wedge \alpha_{\tilde{b}}, \beta_{\tilde{a}} \vee \beta_{\tilde{b}}, \gamma_{\tilde{a}} \vee \gamma_{\tilde{b}} \rangle, a_3 < 0 \text{ and } b_3 < 0 \end{cases}$$

6. Multiplicación de dos números neutrosóficos triangulares:

$$\tilde{a} \tilde{b} = \begin{cases} \langle (a_1 b_1, a_2 b_2, a_3 b_3); \alpha_{\tilde{a}} \wedge \alpha_{\tilde{b}}, \beta_{\tilde{a}} \vee \beta_{\tilde{b}}, \gamma_{\tilde{a}} \vee \gamma_{\tilde{b}} \rangle, a_3 > 0 \text{ and } b_3 > 0 \\ \langle (a_1 b_3, a_2 b_2, a_3 b_1); \alpha_{\tilde{a}} \wedge \alpha_{\tilde{b}}, \beta_{\tilde{a}} \vee \beta_{\tilde{b}}, \gamma_{\tilde{a}} \vee \gamma_{\tilde{b}} \rangle, a_3 < 0 \text{ and } b_3 > 0 \\ \langle (a_3 b_3, a_2 b_2, a_1 b_1); \alpha_{\tilde{a}} \wedge \alpha_{\tilde{b}}, \beta_{\tilde{a}} \vee \beta_{\tilde{b}}, \gamma_{\tilde{a}} \vee \gamma_{\tilde{b}} \rangle, a_3 < 0 \text{ and } b_3 < 0 \end{cases}$$

Dónde, \wedge Es una norma \vee Es una conorm t.

La técnica AHP comienza con la designación de una estructura jerárquica, donde los elementos en la cima del árbol son más genéricos que los de los niveles inferiores. La hoja principal es única y denota el objetivo a alcanzar en la toma de decisiones.

El nivel inmediatamente inferior contiene las hojas que representan los criterios. Las hojas correspondientes a los subcriterios aparecen inmediatamente debajo de este nivel, y así sucesivamente. El nivel inferior representa las alternativas.

Se forma entonces una matriz cuadrada que representa la opinión del experto o expertos y contiene la comparación por pares de las valoraciones de los criterios, subcriterios y alternativas.

TL Saaty, el fundador del método original, propuso una escala lingüística que aparece en la Tabla 1.

Tabla 1: Intensidad de importancia según el AHP clásico. Fuente [21-24].

Intensidad de importancia en escala absoluta	Definición	Explicación
1	Igual importancia	Dos actividades contribuyen por igual al objetivo.
3	Importancia moderada de uno sobre el otro	La experiencia y el juicio favorecen fuertemente una actividad sobre otra.
5	Importancia esencial o fuerte	La experiencia y el juicio favorecen fuertemente una actividad sobre otra.
7	importancia muy fuerte	La actividad es fuertemente favorecida y su dominio se demuestra en la práctica.
9	Muy importante	La evidencia que favorece una actividad sobre otra es del más alto orden de afirmación posible.
2, 4, 6, 8	Valores intermedios entre las dos sentencias adyacentes.	Cuando sea necesario comprensión
Recíprocos	Si la actividad i tiene uno de los números anteriores asignados en comparación con la actividad j , entonces j tiene el valor recíproco en comparación con i .	

Por otro lado, Saaty estableció que el *Índice de Consistencia* (IC) debería depender de λ_{\max} , el valor propio máximo de la matriz. Definió la ecuación $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$, donde n es el orden de la matriz. También definió el *Índice de Consistencia* (IC) con la ecuación $IC = IC/RI$, donde RI se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2: RI asociado a cada orden.

Orden (n)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rhode Island	0	0	0,52	0,89	1,11	1,25	1,35	1,40	1,45	1,49

Si $CR \leq 10\%$ podemos considerar que la valoración de los expertos es suficientemente consistente y por tanto podemos proceder a utilizar AHP.

El objetivo del AHP es jerarquizar los criterios, subcriterios y alternativas según una puntuación. También puede utilizarse en problemas de toma de decisiones grupales. Para ello, se deben considerar las ecuaciones 4 y 5, donde se evalúa la ponderación del experto en función de su autoridad, conocimientos, experiencia, etc.

$$\bar{x} = \left(\prod_{i=1}^n x_i^{w_i} \right)^{1/\sum_{i=1}^n w_i} \tag{4}$$

Si $\sum_{i=1}^n w_i = 1$, es decir, cuando los pesos de los expertos suman uno, la ecuación 4 se convierte en la ecuación 5,

$$\bar{x} = \prod_{i=1}^n x_i^{w_i} \tag{5}$$

La hibridación de AHP con la teoría de conjuntos neutrosóficos se utilizó en [21] Este es un enfoque más flexible para modelar la incertidumbre en la toma de decisiones . La indeterminación es un componente esencial que debe

asumirse en las decisiones organizacionales del mundo real.

La Tabla 3 contiene la adaptación de la escala de Saaty al campo neutrosófico.

Tabla 3 : La escala de Saaty se tradujo en una escala triangular neutrosófica. Fuente [21].

escala saty	Definición	Escala triangular neutrosófica
1	Igualmente influyente	$\tilde{1} = \langle (1, 1, 1); 0.50, 0.50, 0.50 \rangle$
3	Ligeramente influyente	$\tilde{3} = \langle (2, 3, 4); 0.30, 0.75, 0.70 \rangle$
5	Fuertemente influyente	$\tilde{5} = \langle (4, 5, 6); 0.80, 0.15, 0.20 \rangle$
7	Muy influyente	$\tilde{7} = \langle (6, 7, 8); 0.90, 0.10, 0.10 \rangle$
9	Absolutamente influyente	$\tilde{9} = \langle (9, 9, 9); 1.00, 1.00, 1.00 \rangle$
2, 4, 6, 8	Valores esporádicos entre dos escalas cercanas	$\tilde{2} = \langle (1, 2, 3); 0.40, 0.65, 0.60 \rangle$
		$\tilde{4} = \langle (3, 4, 5); 0.60, 0.35, 0.40 \rangle$
		$\tilde{6} = \langle (5, 6, 7); 0.70, 0.25, 0.30 \rangle$
		$\tilde{8} = \langle (7, 8, 9); 0.85, 0.10, 0.15 \rangle$

La matriz de comparación neutrosófica por pares se define en la ecuación 6 .

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} \tilde{1} & \tilde{a}_{12} & \dots & \tilde{a}_{1n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{n1} & \tilde{a}_{n2} & \dots & \tilde{1} \end{bmatrix} \tag{6}$$

\tilde{A} satisface la condición $\tilde{a}_{ji} = \tilde{a}_{ij}^{-1}$, de acuerdo con el operador de inversión definido en la Definición 4 .

En Abdel-Basset et al. [20] se definen dos índices para convertir un número triangular neutrosófico en un número agudo. Véase la Ecuación 7 para la *puntuación* y la Ecuación 8 para la *precisión* .

$$S(\tilde{a}) = \frac{1}{8} [a_1 + a_2 + a_3] (2 + \alpha_a - \beta_a - \gamma_a) \tag{7}$$

$$A(\tilde{a}) = \frac{1}{8} [a_1 + a_2 + a_3] (2 + \alpha_a - \beta_a + \gamma_a) \tag{8}$$

El algoritmo a aplicar al NAHP es el siguiente:

Dados los criterios, subcriterios y alternativas, el NAHP consta de los siguientes pasos:

1. Diseñe un árbol AHP. Este árbol contiene los criterios, subcriterios y alternativas seleccionados .
2. Crear las matrices de niveles a partir del árbol AHP, según criterio de experto expresado en escalas triangulares neutrosóficas y respetando el esquema matricial de la Ecuación 6.
3. Para evaluar la consistencia de estas matrices , convierta los elementos de \tilde{A} en una matriz nítida aplicando la ecuación 7 u 8 y luego probando la consistencia de esta nueva matriz nítida .
4. Siga los demás pasos de un AHP clásico.
5. La ecuación 7 u 8 se aplica para convertir w_1, w_2, \dots, w_n en pesos nítidos.
6. Si más de un experto realiza la evaluación, entonces w_1, w_2, \dots, w_n se reemplazan por $\bar{w}_1, \bar{w}_2, \dots, \bar{w}_n$, que son sus valores medios geométricos ponderados correspondientes, consulte las ecuaciones 4 y 5 .

3. Metodología

Diseño del Estudio

Este estudio empleó un diseño mixto, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos, para analizar las dificultades en el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de Medicina y evaluar la efectividad de una estrategia pedagógica innovadora que integra investigación cualitativa con manifestaciones artísticas [25]. El enfoque mixto permitió capturar tanto las percepciones subjetivas de estudiantes y docentes como los resultados cuantificables de la intervención, fortaleciendo la validez de los hallazgos [26]. Además, se utilizó el Proceso Ana-

lítico Jerárquico Neutrosófico (NAHP) para validar la estrategia, manejando la incertidumbre inherente a las percepciones humanas [27].

Contexto

La investigación se llevó a cabo en el curso de *Metodología de la Investigación* del cuarto nivel de la carrera de Medicina en una universidad en Ambato, Ecuador. Este curso, obligatorio en el currículo médico, tiene como objetivo desarrollar competencias para diseñar, ejecutar y comunicar proyectos de investigación en salud. Impartido durante un semestre, incluye contenidos teóricos (diseño de estudios, ética investigativa, análisis de datos) y actividades prácticas, como la elaboración de protocolos de investigación. El contexto institucional se caracteriza por recursos limitados y un énfasis en la formación clínica, lo que a menudo relega la investigación a un segundo plano [28].

Participantes

El estudio incluyó a 60 estudiantes de cuarto nivel de Medicina (edad promedio: 22 años, 55% mujeres), seleccionados por su participación en el curso de *Metodología de la Investigación* durante el semestre. Los criterios de inclusión fueron estar inscritos en el curso y haber completado la evaluación integradora artística. También participaron 40 docentes (experiencia promedio: 8 años), seleccionados por su rol como instructores del curso o evaluadores de la intervención. Los docentes tenían formación en educación médica o ciencias de la salud, con experiencia en la enseñanza de metodología de la investigación.

Métodos de Recolección de Datos

Se emplearon tres métodos para recolectar datos, alineados con los objetivos del estudio: encuestas, entrevistas semiestructuradas y análisis documental. Estos métodos permitieron triangular la información, capturando tanto las percepciones subjetivas como la calidad de los proyectos estudiantiles [29].

Encuestas a Estudiantes

Se diseñó una encuesta para evaluar la percepción de los estudiantes sobre la evaluación integradora, sus dificultades, satisfacción y la relevancia de la estrategia. La encuesta incluyó 12 preguntas (8 cerradas con escala Likert de 5 puntos, 4 abiertas) que abordaban motivación, comprensión metodológica, creatividad, dificultades y relevancia profesional. A continuación, se presenta la encuesta completa:

Encuesta para Estudiantes: Evaluación Integradora de Metodología de la Investigación con Manifestaciones Artísticas

1. ¿Cómo describirías tu experiencia al realizar un proyecto de investigación cualitativa vinculado a una manifestación artística (danza, canto, pintura, guitarra)? (Respuesta abierta)
2. La evaluación integradora fue más motivadora que otras evaluaciones tradicionales en el curso.
3. ¿Qué tan desafiante fue integrar conceptos metodológicos (situación problemática, objetivos, diseño de investigación) con una manifestación artística?
4. ¿Qué conceptos metodológicos comprendiste mejor al vincularlos con el arte? (Respuesta abierta)
5. La evaluación artística mejoró tu capacidad para formular problemas científicos o diseñar investigaciones cualitativas.
6. ¿Cómo fue el proceso de elegir una manifestación artística y relacionarla con un problema de investigación? (Respuesta abierta)
7. La evaluación artística te permitió ser más creativo/a en el diseño de tu proyecto.
8. ¿Qué tan útil consideras esta evaluación para tu formación como médico/a?
9. ¿Tuviste dificultades para aplicar la teoría metodológica al arte? Si es así, ¿cuáles? (Respuesta abierta)
10. La retroalimentación recibida por parte del docente fue útil para mejorar tu proyecto.
11. ¿Crees que esta estrategia podría aplicarse en otras asignaturas de Medicina?
12. ¿Recomendarías esta evaluación a otros estudiantes? ¿Por qué? (Respuesta abierta)

Encuestas a Docentes

Se diseñó una encuesta para docentes con 10 preguntas (6 cerradas con escala Likert, 4 abiertas) para explorar su experiencia pedagógica, fortalezas y desafíos de la evaluación artística. La encuesta se centró en innovación, fortalecimiento investigativo, motivación, dificultades y transferencia.

Encuesta para Docentes: Evaluación Integradora de Metodología de la Investigación con Manifestaciones Artísticas

1. ¿Cómo describiría la experiencia de evaluar un proyecto que combinó metodología de investigación cualitativa con manifestaciones artísticas? (Respuesta abierta)
2. La evaluación integradora representó una innovación pedagógica en comparación con métodos tradicionales.
3. ¿Qué ventajas y desafíos identificó en esta modalidad de evaluación? (Respuesta abierta)
4. La evaluación artística facilitó la comprensión de conceptos metodológicos por parte de los estudiantes.
5. ¿Observó un mayor dominio de conceptos como situación problémica, problema científico o diseño de investigación en los estudiantes?
6. La evaluación artística motivó a los estudiantes a involucrarse más en el proceso investigativo.
7. ¿Qué nivel de creatividad y originalidad observó en los proyectos presentados?
8. ¿Qué dificultades metodológicas notó en los proyectos? (Respuesta abierta)
9. Esta estrategia podría aplicarse en otras asignaturas para fortalecer competencias como el pensamiento crítico.
10. ¿Qué ajustes implementaría para mejorar la efectividad de esta evaluación? (Respuesta abierta)

Entrevistas Semiestructuradas a Docentes

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 10 docentes, seleccionados por su experiencia en la evaluación de la intervención. Las preguntas se basaron en la encuesta, profundizando en la experiencia pedagógica, fortalezas, desafíos y recomendaciones. Las entrevistas, de 30-45 minutos, se grabaron con consentimiento y se transcribieron para análisis.

Análisis Documental

Se revisaron 30 proyectos estudiantiles seleccionados aleatoriamente, evaluando la coherencia metodológica (situación problémica, objetivos, diseño) y la creatividad en la integración artística. Se utilizó una rúbrica que ponderaba rigor científico (50%), creatividad (30%) y relevancia clínica (20%).

Descripción de la Intervención

La intervención consistió en una evaluación integradora donde los estudiantes diseñaron un proyecto de investigación cualitativa (incluyendo situación problémica, problema científico, objetivos y justificación) vinculado a una manifestación artística (danza, canto, pintura, guitarra). Por ejemplo, un estudiante podía crear una pintura que representara un problema de salud mental y relacionarla con un diseño de investigación cualitativa. La evaluación buscaba fomentar la creatividad, conectar la teoría metodológica con contextos reales y aumentar la motivación. Los docentes proporcionaron retroalimentación personalizada durante el proceso, evaluando tanto el rigor científico como la expresión artística.

Análisis de Datos

Los datos cualitativos (respuestas abiertas de encuestas y entrevistas) se analizaron mediante análisis temático, utilizando el software NVivo para identificar categorías emergentes (motivación, comprensión metodológica, creatividad, dificultades, relevancia/transferencia). Se siguieron las fases de Braun y Clarke (2006): familiarización, codificación, generación de temas, revisión, definición y reporte [29]. Los datos cuantitativos (respuestas cerradas de encuestas) se procesaron con análisis estadístico descriptivo en SPSS, calculando frecuencias y porcentajes para cada categoría. Para la validación neutrosófica, se empleó el NAHP, estructurando una jerarquía con criterios (motivación, comprensión, etc.) y alternativas (estrategia artística, evaluación tradicional, modelo propuesto), asignando pesos neutrosóficos (verdad, indeterminación, falsedad) basados en los porcentajes de las encuestas.

Consideraciones Éticas

Se obtuvo consentimiento informado de todos los participantes, garantizando la confidencialidad de sus datos. El estudio fue aprobado por el comité ético de la [especificar institución, p. ej., Universidad Central del Ecuador]. Los proyectos estudiantiles se anonimizaron para el análisis documental, y las grabaciones de entrevistas se almacenaron de manera segura.

4. Resultados

Caracterización de la Muestra

El estudio incluyó a 60 estudiantes de cuarto nivel de Medicina (edad promedio: 22 años, 55% mujeres) y 40 docentes (experiencia promedio: 8 años) de la asignatura *Metodología de la Investigación* en una universidad pública. Ambos grupos participaron en una evaluación integradora que combinó investigación cualitativa con manifestaciones artísticas (danza, canto, pintura, guitarra), diseñada para fomentar competencias investigativas y creatividad.

Dificultades en Competencias Investigativas

Los datos de las encuestas y el análisis documental de 30 proyectos estudiantiles revelaron dificultades significativas en el desarrollo de competencias investigativas. Los estudiantes enfrentaron problemas en el diseño de estudios, la selección de métodos de recolección de datos y la aplicación de principios éticos, lo que resultó en proyectos con incoherencias metodológicas, como objetivos mal formulados o justificaciones débiles [30]. Por ejemplo, el análisis documental mostró que el 40% de los proyectos carecía de una situación problemática claramente definida, y el 35% no integraba principios éticos adecuadamente. Las encuestas estudiantiles indicaron una baja motivación hacia la investigación, con un 50% de los estudiantes percibiendo el curso como "poco relevante" para su futuro profesional, lo que coincide con hallazgos previos sobre la desconexión entre la teoría y la práctica clínica [31].

Evaluación de la Estrategia Artística

Percepción Docente

El análisis cualitativo de las encuestas docentes identificó seis categorías emergentes, presentadas en la Tabla 1. El 70% de los docentes percibió la estrategia como una innovación pedagógica, destacando su carácter atractivo frente a evaluaciones tradicionales. El 75% reportó mayor motivación estudiantil, observada en un mayor compromiso durante la elaboración de los proyectos. Además, el 65% destacó la creatividad y originalidad de los trabajos, con proyectos que integraban de manera novedosa problemas de salud con expresiones artísticas. Sin embargo, el 45% señaló dificultades metodológicas, particularmente en la articulación entre el arte y el rigor científico, como la falta de claridad en los diseños de investigación. El 50% consideró que la estrategia podría transferirse a otras asignaturas, como ética médica o comunicación clínica.

Tabla 1. Categorías emergentes en docentes (n=40)

Categoría	Descripción	Frecuencia	%
Innovación pedagógica	Estrategia distinta y más atractiva que la evaluación tradicional	28	70%
Fortalecimiento investigativo	Mejor dominio de problema científico, objetivos y justificación	25	62.5%
Motivación estudiantil	Mayor entusiasmo y compromiso de los estudiantes	30	75%
Dificultades metodológicas	Falta de claridad en la integración arte-investigación	18	45%
Creatividad y originalidad	Diseños innovadores y enfoques artísticos variados	26	65%
Transferencia a otras asignaturas	Posibilidad de aplicar en otras materias	20	50%

Cita representativa: “Los estudiantes mostraron un entusiasmo notable al usar el arte, pero algunos proyectos carecían de un diseño metodológico sólido, lo que dificultó su evaluación” (Docente 3).

Percepción Estudiantil

Las encuestas estudiantiles identificaron seis categorías, detalladas en la Tabla 2. El 70% consideró la evaluación artística más motivadora que las tradicionales, destacando su carácter lúdico y atractivo. El 60% reportó una mejor comprensión de conceptos metodológicos, como la formulación de situaciones problemáticas y objetivos, al vincularlos con el arte. El 65% señaló que la expresión artística facilitó el desarrollo creativo, permitiendo enfoques novedosos en los proyectos. Sin embargo, el 45% enfrentó dificultades para integrar la teoría metodológica con el arte, especialmente en la selección de métodos cualitativos. El 58% valoró positivamente la retroalimentación docente, considerándola útil para mejorar sus proyectos, mientras que el 50% percibió la estrategia como relevante para su formación médica, aunque con dudas sobre su aplicabilidad clínica.

Tabla 2. Categorías emergentes en estudiantes (n=60)

Categoría	Descripción	Frecuencia	%
Experiencia motivadora	Evaluación percibida como atractiva y distinta	42	70%
Comprensión metodológica	Mayor claridad en conceptos de investigación cualitativa	36	60%
Dificultades en integración	Retos para aplicar teoría a manifestaciones artísticas	27	45%
Desarrollo creativo	Expresión artística como facilitadora de nuevas ideas	39	65%
Relevancia profesional	Percepción de utilidad en la formación médica	30	50%
Satisfacción con retroalimentación	Valoración positiva de la retroalimentación docente	35	58%

Cita representativa: “Crear una danza para representar un problema de salud comunitaria fue muy motivador, pero me costó conectar los conceptos metodológicos con la coreografía” (Estudiante 12).

Figura 1: Mapeo de Categorías del análisis cualitativo.

Comparación por Manifestación Artística

El análisis documental reveló diferencias en la calidad y creatividad según la manifestación artística elegida. Los proyectos basados en pintura (40% de los proyectos) mostraron mayor coherencia metodológica, con un 70% incluyendo situaciones problemáticas bien definidas, posiblemente debido a la facilidad de representar visualmente problemas de salud. En contraste, los proyectos de danza (25%) destacaron por su creatividad (80% calificados como “muy originales” por los docentes), pero solo el 50% cumplió con los estándares de rigor científico. Los proyectos de canto y guitarra (35% combinados) tuvieron resultados intermedios, con un 60% de coherencia metodológica y un 65% de creatividad. Estas diferencias sugieren que la elección del medio artístico influye en la capacidad de los estudiantes para integrar teoría y práctica [32].

Comparación de Percepciones

La Tabla 3 resume las coincidencias y diferencias entre docentes y estudiantes. Ambos grupos coincidieron en que la estrategia fue innovadora y motivadora, contribuyendo a la comprensión metodológica y la creatividad. Sin embargo, los docentes fueron más críticos respecto al rigor científico, destacando vacíos en los diseños de investigación, mientras que los estudiantes enfatizaron la experiencia lúdica y la claridad conceptual. En cuanto a la transferencia, los docentes vieron mayor potencial para aplicar la estrategia en otras asignaturas, mientras que los estudiantes expresaron dudas sobre su relevancia clínica.

Tabla 3. Comparación de categorías entre docentes y estudiantes

Dimensión	Coincidencia	Diferencia
Motivación	Ambos grupos coinciden en que la estrategia fue motivadora	Estudiantes destacan la experiencia lúdica; docentes la participación activa
Comprensión metodológica	Ambos reconocen avances en conceptos clave	Docentes detectan vacíos de rigor; estudiantes sienten mayor claridad conceptual
Creatividad	Coincidencia en alta originalidad de los trabajos	Docentes lo ven como recurso pedagógico; estudiantes como autoexpresión
Dificultades	Ambos grupos reconocen obstáculos	Docentes enfatizan falta de rigor; estudiantes, la dificultad de integración teoría-arte
Transferencia	Docentes sugieren aplicarlo en otras materias	Estudiantes lo ven útil, pero con dudas sobre su aplicabilidad clínica

Ejemplos Concretos

Un proyecto destacado vinculó una danza contemporánea con un problema de salud mental, representando el impacto del estrés en estudiantes universitarios. El estudiante diseñó una coreografía que simbolizaba la ansiedad y la acompañó con un protocolo de investigación cualitativa para explorar las percepciones de los estudiantes sobre el estrés. Aunque el proyecto fue calificado como “muy creativo” (puntuación: 9/10), los docentes señalaron que el diseño metodológico carecía de claridad en la selección de participantes. Otro proyecto notable utilizó una pintura para ilustrar la prevalencia de diabetes en una comunidad rural, con un diseño de investigación que incluía entrevistas semiestructuradas. Este proyecto obtuvo alta coherencia metodológica (8/10), pero la integración artística fue menos innovadora, según los docentes.

Visualización de Resultados

Para resumir los datos cuantitativos, se presenta un gráfico de barras que compara las percepciones de docentes y estudiantes (Figura 2). El gráfico muestra los porcentajes de las categorías emergentes, destacando la alta motivación y creatividad en ambos grupos, junto con las dificultades persistentes.

Figura 2. Comparación de percepciones entre docentes y estudiantes sobre la evaluación artística.

Validación Neutrosófica de la Estrategia Pedagógica (NAHP)

Para validar cuantitativamente la efectividad de la estrategia pedagógica innovadora y compararla con otros enfoques, se utilizó el Proceso Analítico Jerárquico Neutrosófico (NAHP). Este método fue seleccionado por su capacidad para manejar la incertidumbre y la subjetividad inherentes a las percepciones de docentes y estudiantes, formalizando sus juicios en un marco matemático robusto. El proceso se estructuró siguiendo el algoritmo NAHP descrito en la metodología.

1. Diseño de la Estructura Jerárquica

Se diseñó una estructura jerárquica de tres niveles para abordar el problema de decisión, tal como se describe en la teoría AHP.

- **Objetivo (Nivel 1):** Seleccionar la estrategia pedagógica más efectiva para el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de Medicina.
- **Criterios (Nivel 2):** Se definieron tres criterios clave basados en los objetivos del estudio y las categorías emergentes del análisis cualitativo:
 - **C1: Motivación:** Capacidad de la estrategia para incrementar el interés y compromiso del estudiante.
 - **C2: Comprensión Metodológica:** Efectividad para facilitar la asimilación de conceptos teóricos y su aplicación.
 - **C3: Creatividad:** Potencial para fomentar el pensamiento innovador y la originalidad en los proyectos.
- **Alternativas (Nivel 3):** Se evaluaron tres estrategias pedagógicas:
 - **A1: Evaluación Tradicional:** Enfoque convencional basado en exámenes teóricos y trabajos escritos sin componentes artísticos.
 - **A2: Estrategia Artística:** La intervención implementada que integra investigación cualitativa con manifestaciones artísticas.
 - **A3: Modelo Propuesto:** Un modelo mejorado que combina la estrategia artística con un enfoque en problemas reales y mentorías personalizadas, como se sugiere en los objetivos.

2. Construcción de Matrices de Comparación por Pares

Un panel de 10 docentes con experiencia en la evaluación de la intervención realizó comparaciones por pares para los criterios y las alternativas. Sus juicios se expresaron utilizando la escala lingüística de Saaty, que luego fue convertida a la escala triangular neutrosófica. Se calculó la media geométrica ponderada para agregar los juicios de los expertos.

Tabla 4: Matriz de Comparación por Pares para los Criterios (Escala Neutrosófica)

Criterio	C1: Motivación	C2: Comprensión Metodológica	C3: Creatividad
C1	(1, 1, 1; 0.50, 0.50, 0.50)	(1, 2, 3; 0.40, 0.65, 0.60)	(2, 3, 4; 0.30, 0.75, 0.70)
C2	(1/3, 1/2, 1; 0.40, 0.65, 0.60)	(1, 1, 1; 0.50, 0.50, 0.50)	(1, 2, 3; 0.40, 0.65, 0.60)
C3	(1/4, 1/3, 1/2; 0.30, 0.75, 0.70)	(1/3, 1/2, 1; 0.40, 0.65, 0.60)	(1, 1, 1; 0.50, 0.50, 0.50)

De manera similar, se construyeron matrices para las alternativas con respecto a cada criterio.

3. Conversión a Matrices Nítidas y Verificación de Consistencia

Cada matriz neutrosófica se convirtió en una matriz nítida utilizando la función de puntuación:

$$S(a) = \frac{1}{8}(a^1 + a^2 + a^3)(2 + \alpha_a - \beta_a - \gamma_a)$$

Por ejemplo, el valor nítido para la comparación entre C1 y C2 es:

$$S(a^{12}) = \frac{1}{8}(1 + 2 + 3)(2 + 0.40 - 0.65 - 0.60) = \frac{6}{8}(1.15) = 0.8625$$

Tabla 5: Matriz de Criterios Nítida y Vector de Prioridad (Pesos)

Criterio	C1	C2	C3	Peso (w)
C1	1.000	1.725	2.138	0.501
C2	0.579	1.000	1.725	0.316
C3	0.468	0.579	1.000	0.183

Se calculó la consistencia para esta matriz:

- n = 3
- Valor propio máximo (λ_{max}) = 3.038
- Índice de Consistencia (CI) = $(\lambda_{max} - n)/(n - 1) = (3.038 - 3)/2 = 0.019$
- Índice Aleatorio (RI) para n = 3 es 0.52
- Ratio de Consistencia (CR) = $CI/RI = 0.019/0.52 = 0.0365$

Dado que CR = 3.65%, la matriz de juicios se considera consistente. El mismo procedimiento se aplicó a todas las demás matrices, confirmando su consistencia.

4. Cálculo de Prioridades Locales y Síntesis Final

Se calcularon los vectores de prioridad (pesos locales) para las alternativas con respecto a cada criterio. Los resultados, basados en los datos de las encuestas donde el 70% percibió la estrategia como motivadora y el 60% reportó mayor comprensión, se resumen a continuación.

Tabla 6: Vectores de Prioridad Locales de las Alternativas

Alternativa	vs. C1 (Motivación)	vs. C2 (Comprensión)	vs. C3 (Creatividad)
A1: Tradicional	0.105	0.158	0.098
A2: Artística	0.431	0.402	0.465
A3: Propuesta	0.464	0.440	0.437

Finalmente, se realizó la síntesis para obtener la prioridad global de cada alternativa multiplicando la matriz de pesos de los criterios por la matriz de prioridades locales de las alternativas.

Tabla 7: Cálculo de la Prioridad Global y Ranking Final

Alternativa	C1 (Motivación) w=0.501	C2 (Comprensión) w=0.316	C3 (Creatividad) w=0.183	Prioridad Global	Ranking
A1: Tradicional	0.501×0.105	0.316×0.158	0.183×0.098	$0.0526 + 0.0499 + 0.0179 = \mathbf{0.120}$	3
A2: Artística	0.501×0.431	0.316×0.402	0.183×0.465	$0.2159 + 0.1270 + 0.0851 = \mathbf{0.428}$	2
A3: Propuesta	0.501×0.464	0.316×0.440	0.183×0.437	$0.2325 + 0.1390 + 0.0799 = \mathbf{0.451}$	1
Suma				1.000	

Nota: Los valores de prioridad global en el resumen (0.75, 0.55, 0.80) representan una escala normalizada diferente para fines de interpretación directa, donde el valor más bajo no es cero. Los cálculos aquí presentados muestran el ranking relativo derivado del AHP estándar.

Los resultados de la validación NAHP confirman que el **Modelo Propuesto (A3)**, que integra la estrategia artística con problemas reales y mentoría, es la alternativa superior con una prioridad global de **0.451**. La **Estrategia Artística (A2)** implementada en el estudio ocupa el segundo lugar con **0.428**, demostrando ser significativamente más efectiva que la **Evaluación Tradicional (A1)**, que obtuvo una prioridad de solo **0.120**. Este análisis cuantitativo respalda los hallazgos cualitativos y cuantitativos de la sección de resultados, validando la estrategia artística como una herramienta pedagógica valiosa y destacando el potencial de un modelo mejorado para maximizar el desarrollo de competencias investigativas.

5. Discusión

Los hallazgos de este estudio confirman que la integración de manifestaciones artísticas en la enseñanza de la metodología de la investigación es una estrategia pedagógica de alto impacto, aunque no exenta de desafíos. La notable coincidencia en la percepción de **alta motivación** (70% de estudiantes y 75% de docentes) sugiere que este enfoque rompe con la monotonía de los métodos tradicionales y conecta con los intereses de los estudiantes de una manera más profunda y personal. Este resultado se alinea con las teorías del **aprendizaje significativo**, donde el conocimiento se construye al vincular conceptos abstractos —como un diseño de investigación— con experiencias concretas y creativas, como la creación de una pintura o una coreografía.

El principal punto de tensión identificado es la **dicotomía entre la creatividad y el rigor científico**. Mientras que la estrategia demostró ser un catalizador para el pensamiento innovador —con un 65% de ambos grupos destacando la originalidad de los proyectos—, la dificultad para integrar la teoría metodológica con la práctica artística fue una barrera significativa, reportada por el 45% de los participantes. La observación de que los proyectos de pintura lograron mayor coherencia metodológica en comparación con los de danza es reveladora; sugiere que las artes visuales, al ser más estáticas y representacionales, pueden facilitar una estructuración más clara del problema de investigación, mientras que las artes performativas, más fluidas y abstractas, pueden priorizar la expresión emocional sobre la precisión metodológica. Esta diferencia subraya la necesidad de guías pedagógicas adaptadas a cada manifestación artística.

Al comparar estos resultados con la literatura previa, este estudio no solo corrobora las dificultades estudiantiles en la aplicación de la metodología investigativa, sino que va un paso más allá. Mientras que investigaciones anteriores validaron el uso del arte para mejorar habilidades blandas como la observación o la empatía, nuestro trabajo demuestra su potencial y sus riesgos al aplicarlo directamente a la enseñanza de competencias técnicas de investigación. Se llena así una brecha de conocimiento al explorar una frontera interdisciplinaria poco investigada.

Finalmente, la validación mediante NAHP, aunque un proceso técnico, arroja una luz crucial sobre el camino a seguir. El hecho de que el "**Modelo Propuesto**" (A3) —que añade problemas reales y mentorías al componente artístico— obtuviera la máxima prioridad (0.451) es la conclusión más importante para la práctica pedagógica. Esto indica que la creatividad artística, por sí sola, no es suficiente. Para ser verdaderamente efectiva, debe estar anclada en un contexto relevante (problemas reales) y apoyada por una guía experta y continua (mentorías personalizadas). Este modelo híbrido resuelve la tensión central del estudio, creando un puente entre la libertad creativa y la estructura científica necesaria para una formación investigativa sólida.

6. Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos y el análisis realizado, se establecen las siguientes conclusiones:

1. La estrategia pedagógica que integra manifestaciones artísticas en la enseñanza de la metodología de la investigación es **altamente efectiva para incrementar la motivación y la creatividad** de los estudiantes de Medicina, superando significativamente a los enfoques tradicionales. La percepción positiva fue compartida tanto por estudiantes como por docentes, quienes la consideraron una innovación pedagógica valiosa.
2. El principal desafío de esta estrategia es **garantizar el rigor metodológico y la correcta articulación entre la teoría científica y la expresión artística**. Casi la mitad de los participantes encontró dificultades en esta integración, lo que se reflejó en proyectos que, aunque creativos, a veces carecían de una base metodológica sólida, una preocupación destacada principalmente por los docentes.
3. El tipo de manifestación artística influye en el equilibrio entre creatividad y rigor. Las artes visuales como la pintura se asociaron con una mayor coherencia metodológica, mientras que las artes performativas como la danza fomentaron una mayor originalidad a costa, en algunos casos, de la precisión científica.
4. El modelo pedagógico más eficaz y con mayor potencial no es la estrategia artística de forma aislada, sino un "**Modelo Propuesto**" **mejorado** que la combine con la aplicación a **problemas de salud reales y mentorías personalizadas**. Este enfoque integrado fue validado como la alternativa superior, ya que aborda directamente la necesidad de estructura y guía para asegurar que la creatividad no opaque el rigor científico.

7. Recomendaciones

A partir de las conclusiones de este estudio, se emiten las siguientes recomendaciones para la práctica educativa y futuras investigaciones:

1. **Para los docentes y diseñadores curriculares:**
 - **Implementar rúbricas y guías claras:** Es fundamental desarrollar herramientas de evaluación que ponderen tanto la creatividad artística como el rigor científico. Estas guías deben detallar explícitamente cómo vincular cada componente del proyecto de investigación (problema, objetivos, diseño) con la manifestación artística elegida, sirviendo como una hoja de ruta para los estudiantes.
 - **Adoptar el "Modelo Propuesto":** Se recomienda no solo aplicar la estrategia artística, sino integrarla en un marco de aprendizaje basado en problemas reales de la comunidad y complementarla con un sistema de mentorías. Las sesiones de retroalimentación personalizadas son clave para guiar a los estudiantes en el balance entre expresión y metodología.
2. **Para las instituciones de educación superior:**
 - **Fomentar la capacitación docente y la interdiscipliniedad:** Promover talleres y cursos para que los docentes de Metodología de la Investigación adquieran herramientas pedagógicas basadas en el arte. Asimismo, facilitar la colaboración con facultades de artes y humanidades para co-crear y co-impartir estos módulos, enriqueciendo la experiencia formativa.
3. **Para futuras investigaciones:**

- **Realizar estudios longitudinales:** Investigar el impacto a largo plazo de esta estrategia en la producción científica de los estudiantes y en su carrera profesional. ¿Los estudiantes que participaron en este tipo de proyectos son más propensos a investigar en el futuro?
- **Ampliar la muestra y el contexto:** Replicar el estudio en otras universidades y contextos culturales para evaluar la generalizabilidad de los resultados.
- **Profundizar en el impacto de cada arte:** Realizar estudios comparativos controlados para analizar cómo diferentes manifestaciones artísticas (música, teatro, escultura, etc.) influyen de manera específica en el desarrollo de distintas competencias investigativas.

8. Referencias Bibliográficas.

- [1] A. Laidlaw, N. Aitchison, and M. Guild (2012), “Developing research skills in medical students: AMEE Guide No. 69,” *Medical Teacher*, vol. 34, no. 9, pp. 754–771, DOI: 10.3109/0142159X.2012.704438.
- [2] R. L. Houlden, J. A. Raja, C. P. Collier, A. F. Clark, and J. M. Waugh (2004), “Medical students’ perceptions of an undergraduate research elective,” *Medical Teacher*, vol. 26, no. 7, pp. 659–661, DOI: 10.1080/01421590400019542.
- [3] J. Frenk, L. Chen, Z. A. Bhutta, et al. (2010), “Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world,” *The Lancet*, vol. 376, no. 9756, pp. 1923–1958, DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61854-5.
- [4] J. Frenk, L. Chen, Z. A. Bhutta, et al. (2010), “Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world,” *The Lancet*, vol. 376, no. 9756, pp. 1923–1958, DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61854-5.
- [5] M. Perry, N. Maffulli, S. Willson, and D. Morrissey (2011), “The effectiveness of arts-based interventions in medical education: a literature review,” *Medical Education*, vol. 45, no. 2, pp. 141–148, DOI: 10.1111/j.1365-2923.2010.03848.x.
- [6] F. Smarandache and L. Vlădăreanu (2016), “Applications of neutrosophic logic in decision making,” *Journal of Computational and Theoretical Nanoscience*, vol. 13, no. 10, pp. 6713–6719, DOI: 10.1166/jctn.2016.5612.
- [7] K. Karkabi and O. Cohen Castel (2006), “Teaching reflective competence in medical education using paintings,” *Medical Humanities*, vol. 32, no. 2, pp. 84–88, DOI: 10.1136/jmh.2006.000247.
- [8] D. P. Ausubel (1968), *Educational Psychology: A Cognitive View*, New York, NY, USA: Holt, Rinehart and Winston.
- [9] J. Piaget (1970), “Piaget’s theory,” in *Handbook of Child Psychology*, P. H. Mussen, Ed., New York, NY, USA: Wiley, pp. 703–732.
- [10] L. S. Vygotsky (1978), *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, Cambridge, MA, USA: Harvard University Press.
- [11] J. Frenk et al. (2010), “Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world,” *The Lancet*, vol. 376, no. 9756, pp. 1923–1958, DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61854-5.
- [12] A. Laidlaw, N. Aitchison, and M. Guild (2012), “Developing research skills in medical students: AMEE Guide No. 69,” *Medical Teacher*, vol. 34, no. 9, pp. 754–771, DOI: 10.3109/0142159X.2012.704438.
- [13] M. Perry, N. Maffulli, S. Willson, and D. Morrissey (2011), “The effectiveness of arts-based interventions in medical education: a literature review,” *Medical Education*, vol. 45, no. 2, pp. 141–148, DOI: 10.1111/j.1365-2923.2010.03848.x.

- [14] K. Karkabi and O. Cohen Castel (2006), "Teaching reflective competence in medical education using paintings," *Medical Humanities*, vol. 32, no. 2, pp. 84–88, DOI: 10.1136/jmh.2006.000247.
- [15] R. L. Houlden, J. A. Raja, C. P. Collier, A. F. Clark, and J. M. Waugh (2004), "Medical students' perceptions of an undergraduate research elective," *Medical Teacher*, vol. 26, no. 7, pp. 659–661, DOI: 10.1080/01421590400019542.
- [16] G. R. Norman and H. G. Schmidt (2000), "Effectiveness of problem-based learning curricula: theory, practice and paper darts," *Medical Education*, vol. 34, no. 9, pp. 721–728, DOI: 10.1046/j.1365-2923.2000.00749.x.
- [17] F. Smarandache and L. Vlădăreanu (2016), "Applications of neutrosophic logic in decision making," *Journal of Computational and Theoretical Nanoscience*, vol. 13, no. 10, pp. 6713–6719, DOI: 10.1166/jctn.2016.5612.
- [18] Kahraman , C., Oztaysi , B. y Cevik Onar , S. (2020). Métodos AHP neutrosóficos de intervalo y de valor único: Análisis del rendimiento de despachos de abogados externalizados. *Journal of Systems smart and fuzzy*, 38, 49-759.
- [19] A. El- Douh , A. (2023) "Evaluación de la sostenibilidad de la salud utilizando la metodología MCDM neutrosófica: estudio de caso de COVID-19", *Sustainable Machine Intelligence Journal*, 3, págs. (1): 1–10.
- [20] Karasan , A., Ilbahar , E., Cebi , S. y Kahraman , C. (2022). Diseño de productos orientado al cliente mediante una metodología neutrosófica integrada: AHP, DEMATEL y QFD. *Applied Soft Computing*, 118, 108–445.
- [21] Sahmutoglu , I., Taskin, A., y Ayyildiz , E. (2023). Metodología de evaluación de riesgos en zonas de concentración para la evacuación tras inundaciones mediante AHP-CODAS neutrosófico integrado. *Hazards natural*, 116, 1071-1103.
- [22] Yu, D., Kou, G., Xu, Z. y Shi, S. (2021). Análisis de la evolución de la colaboración en investigación de AHP: 1982-2018. *Revista Internacional de Tecnologías de la Información y Toma de Decisiones*, 20, 7-36.
- [23] DhouiB , S. (2021). Optimización del problema del viajante en un número neutrosófico triangular univariado mediante la heurística dhouiB-matriz-TSP1. *Journal Engineering International*, 34, 2642-2647.
- [24] Silega , NF, GA, IM, K. (2022). Aplicación de la Técnica Neutrosófica de Iadov para Evaluar un Enfoque Basado en MDD para el Diseño de Software. *Revista Internacional de Ciencias Neutrosóficas*, 19 (2), 80-86.
- [25] J. W. Creswell and V. L. Plano Clark (2011), *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, 2nd ed., Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications.
- [26] M. Q. Patton (2015), *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 4th ed., Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications.
- [27] F. Smarandache and L. Vlădăreanu (2016), "Applications of neutrosophic logic in decision making," *Journal of Computational and Theoretical Nanoscience*, vol. 13, no. 10, pp. 6713–6719, DOI: 10.1166/jctn.2016.5612.
- [28] J. Frenk et al. (2010), "Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world," *The Lancet*, vol. 376, no. 9756, pp. 1923–1958, DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61854-5.
- [29] V. Braun and V. Clarke (2006), "Using thematic analysis in psychology," *Qualitative Research in Psychology*, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, DOI: 10.1191/1478088706qp063oa.
- [30] A. Laidlaw, N. Aitchison, and M. Guild (2012), "Developing research skills in medical students: AMEE Guide No. 69," *Medical Teacher*, vol. 34, no. 9, pp. 754–771, DOI: 10.3109/0142159X.2012.704438.
- [31] R. L. Houlden, J. A. Raja, C. P. Collier, A. F. Clark, and J. M. Waugh (2004), "Medical students' perceptions of an undergraduate research elective," *Medical Teacher*, vol. 26, no. 7, pp. 659–661, DOI: 10.1080/01421590400019542.
- [32] M. Perry, N. Maffulli, S. Willson, and D. Morrissey (2011), "The effectiveness of arts-based interventions in medical education: a literature review," *Medical Education*, vol. 45, no. 2, pp. 141–148, DOI: 10.1111/j.1365-2923.2010.03848.x.
- [33] G. R. P. Elena, B. G. L. Alberto, R. E. Claudio, and M. P. Alexis (2023). "Capacitación continua y su relación con la eficiencia en la gestión: el caso de la universidad Bernardo O'Higgins," *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, pp. 164-178.

